

GERMANIYA TA’LIM TIZIMI

Mirzaahmatov Asadbek Yoqubjon o’g’li

QDPI Pedagogika va Psixologiya magistranti

Annotatsiya: Maqola Germaniya Federativ Respublikasidagi ta’lim tizimi va ta’lim bosqichlari, kamchiliklari va afzalliklari haqida tahliliy ma’lumotlarni o’zida aks ettirgan. Shuningdek, XXI asrda Germaniyadagi ta’lim sohasiga oid tadqiqotlar statistik ma’lumotlarga tayangan holda taqdim etilgan.

Kalit soʻzlar: Boshlangʻich ta’lim, gimnaziya, bakalavriyat, magistratura, doktorantura, real maktab, asosiy maktab, migratsiya, maxsus maktab, universitet.

Bu mamlakat ildizi asrlarga borib taqaluvchi ilmiy maktablarni, Gyote, Gegel, Betxoven, Nitshe, Eynshteyn singari olim va ijodkorlarni bilan dunyoga mashhur. Xalqaro doirada e’tirof etilgan olmon ta’lim dargohlarida mustaqil fikr hamda keng dunyoqarash shakllanishiga alohida e’tibor beriladi. Ta’lim tizimiga tatbiq etilayotgan yangi usullar, so’nggi axborot texnologiyalaridan unumli foydalanmaganlarga esa juda qiyin. Taraqqiyot manzili sari oshiqayotgan jamiyatda bilimsiz o’z o’rniga ega bo’lish amri mahol. Darvoqe, olmonlarga xos temir intizom, birsoʻzlik xislatlari ham aynan ta’lim dargohlarida shakllanadi.

Tafakkur ustaxonasi

Germaniyada maktabgacha ta’lim muassasalari davlat tizimiga kirmaydi. Bolalar bog’chasi xayriya jamg’armalari, mahalliy hokimiyat hamda cherkov vasiylikida faoliyat yuritadi. Shu bilan birga korxonalar va tashkilotlar ham o’z bog’chasiga ega bo’lishi mumkin. Maktabgacha ta’lim tizimi 3 yoshdan 6 yoshgacha bo’lgan bolalarni qamrab oladi. Hali aqlini tanib ulgurmagan bolalarda o’z fikrini ifodalash, tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qilish qobiliyatini shakllantirish, ularni boshlangʻich ta’limga tayyorlashda bog’chalarning o’rni katta. Shu bois ham olmonlar bog’chalarni "tafakkur ustaxonasi" deb atashadi.

Bepul va majburiy ta’lim

Germaniya Konstitutsiyasiga muvofiq, maktab ta’limi davlat nazoratidadir. Mamlakatda 16 ta federal hududlar mavjud bo’lsa, ularning har biri o’zining ta’lim to’g’risidagi qonuniga ega. Shu sababli federal hududlarning maktab ta’lim tizimida ayrim farqlar bor. Masalan, aksariyat hududlarda boshlang’ich ta’lim 4 yil (birinchi sinfdan to’rtinchiga qadar), poytaxt Berlinda esa – 6 yil. Ammo bu kabi farqlarga qaramasdan, barcha hududlar uchun umumiy tartib-qoidalar amal qiladi. Germaniyada maktab ta’limi majburiy va bepul. 6 yoshdan 18 yoshgacha fuqarolar majburiy tartibda ta’lim olishi shart qilib belgilangan. Maktab ta’lim tizimi esa boshlang’ich, o’rta va yuqori bosqichlarga bo’linadi.

Bolalar 5-6 yoshdan boshlang’ich maktabga qatnaydi. Boshlang’ich maktabda o’qish davri to’rt yildan olti yilgacha. Maktablarda birinchi, ikkinchi sinf davomida o’quvchilarga baho qo’yilmaydi. O’qituvchilar baho o’rniga bolaning individual, psixologik rivojlanish holati xususida hisobot tayyorlaydi. O’quvchilarga 3-sinfdan baho qo’yila boshlaydi. Germaniyada 6 ballik baholash tizimi qabul qilingan. Bunga ko’ra,

1 – a’lo;

2 – yaxshi;

3 – qoniqarli;

4 – yetarli;

5 – yetarli emas;

6 – qoniqarsiz.

O’quvchilar fanlarni eng kamida "4"ga o’zlashtirishi kerak. Boshlang’ich bosqichda bolalarga matematika, nemis tili, tabiatshunoslik, musiqa, estetika fanlari o’tiladi.

Tanlash imkoniyati

Olmon ta’lim tizimining o’ziga xos xususiyati shundaki, o’quvchilar boshlang’ichni tugatgandayoq kelajak yo’lini aniqlab olishi zarur. Ana shunga asoslanib, u bir necha turdagi maktabdan birida o’qishni davom ettiradi.

Asosiy maktab. Bu yerda bolalar to’qqizinchi sinfgacha o’qitiladi. Asosiy maktablarda oliy ta’lim muassasalarida o’qish niyati yo’q bo’lgan, biror bir kasb

etagidan tutishni ko‘zlagan o‘quvchilar ta’lim oladi. Bu turdagi maktablarda bazaviy bilimlar beriladi va asosiy e’tibor amaliy mashg‘ulotlarga qaratiladi. Asosiy maktabni tugatgan o‘smirlar tugallanmagan o‘rta ta’lim haqida shahodatnoma oladi. Ushbu hujjat bilan kasb-hunar maktablariga kirish mumkin. Bizdagi kasb-hunar kollejlariga o‘xshab ketadigan mazkur maktablarda talaba muayyan kasb-hunar bo‘yicha bilim va tajriba oshiradi.

Real maktab. Bu turdagi maktablarda matematika va tabiiy fanlarga moyil, kelajakda oliy ma’lumotli mutaxassis bo‘lishni niyat qilgan bolalar o‘qiydi. O‘qish 5-sinfdan 10- sinfgacha. Mazkur muddat mobaynida yoshlarga turli fan sohalari bo‘yicha kengaytirilgan bilim beriladi. Real maktabni tugatgan o‘smirlar o‘qishni gimnaziya davom ettiradi.

Gimnaziya. O‘quvchilar o‘rta ta’limning eng muhim bo‘g‘ini bo‘lgan ushbu bilim maskanida to‘qqiz yil – 5-sinfdan 13-sinfgacha ta’lim oladi. Real maktabning 10-sinfini tamomlagan yoshlar esa gimnaziya uch yil o‘qiydi. Mazkur ta’lim dargohida gumanitar, tabiiy fanlar va xorijiy tillar chuqur o‘rgatiladi. O‘quvchilar o‘n birinchi sinfdan tanlagan yo‘nalishidan kelib chiqib, asosiy vaqtini bir necha fanni chuqur o‘rganishga sarflaydi. Gimnaziya – oliy ta’limga tayyorgarlikning hal qiluvchi bosqichi. Negaki, gimnaziya tugatganlik to‘g‘risidagi imtiyozli shahodatnoma universitetga imtihonsiz kirish huquqini beradi. Ammo imtiyozli shahodatnomani olish oson emas. O‘quvchiga ushbu hujjatni berishda uning o‘n uch yil davomidagi natijalari hamda to‘rtta fan bo‘yicha yakuniy imtihon baholari inobatga olinadi. Olmon zaminida oliy o‘quv yurtiga kirish uchun o‘n uch yil yaxshi natija bilan o‘qish kerak. Ana shundan keyingina universitet yo‘llari ochiladi.

"Fikrlayapmanmi, demak, yashayapman!"

Germaniyada davlatga qarashli maktablar bilan birga xususiy ta’lim maskanlari ham faoliyat yuritadi. Xususiy maktablar o‘rta ta’lim maskanlarining 2 foizini tashkil etadi. O‘quv dasturlari an’anaviy maktablardan farq qiluvchi xususiy maktablarni Federal ta’lim va madaniyat vazirligi nazorat qiladi. Xususiy maktablar sanoat, til, kosmetika, gimnastika, uy xo‘jaligi kabi ixtisoslashgan yo‘nalishlarda ta’lim beradi. Nodavlat ta’lim maskanlari bir-birini qo‘llab-quvvatlash uchun Xususiy maktablar

uyushmasiga birlashgan. Shuningdek, nogiron va aqliy qobiliyati cheklangan bolalar uchun maxsus maktablar ochilgan. Olmon maktablarida xorijlik fuqarolar ham ta’lim olishi mumkin. Xorijliklar mahalliy shart-sharoitga moslashishi, nemis tilini puxta o’zlashtirishi uchun tayyorlov kurslari tashkil etiladi.

Nemis pedagoglari iste’dodsiz o’quvchining o’zi yo’q, deb hisoblashadi. Shunga ko’ra ular o’quvchining ochilmagan qirralarini kashf etish, ularni yangilik va ixtirolar ruhida tarbiyalashga intiladi. "Fikrlayapmanmi, demak, yashayapman!" deydi mashhur faylasuf Rene Dekart. Olmon maktablarida ana shu naql oltin qoida sifatida qabul qilingan. Pedagoglar birinchi navbatda o’quvchining, hatto xato bo’lsa-da, mustaqil fikri bo’lishiga erishishni maqsad qiladi. Ta’lim jarayoni esa ota-ona va o’qituvchi o’rtasidagi uzviy hamkorlikka tayanadi.

Aslzodalar orzu qilgan universitet

Germaniyada Yevropaning boshqa davlatlariga qaraganda bepul oliy ta’lim olish imkoniyati ko’proq. Nodavlat jamg’armalar hamda hukumat grantlari asosida xorijliklar ham nemis universitetlarida tahsil olishi mumkin. Yuqorida ta’kidlaganimizdek, mahalliy gimnaziyalarni bitirib, ityozli shahodatnomani olgan yoshlar universitetlarga imtihonsiz kiradi. Chet elliklar esa o’qishga kirish uchun nemis tili bo’yicha imtihondan o’tadi. Universitetlarda bakalavr bosqichi to’rt yarim yilgacha, magistratura bir yildan to’rt yilgacha, doktorantura ikki yildan besh yilgacha davom etadi. Odatda, bakalavriat va magistratura talabalari o’qish yakunida davlat imtihoni topshiradi va dissertatsiya himoya qiladi. Talaba o’qish uchun qishki yoki yozgi o’quv mavsumini tanlash huquqiga ega. Yozgi mavsum aprel-sentabr, qishkisi esa oktabr-mart oylarini o’z ichiga oladi. Germaniya Geydelberg, Kyoln, Frayburg, Tyubingen kabi qadimiy universitetlar vatani hisoblanadi. 1386 yilda asos solingan Geydelberg universiteti ko’hna qit’aning eng nufuzli oliy ta’lim dargohlari ro’yxatiga kiritilgan. O’rta asrlardayoq ushbu universitetga kirish yevropalik aslzodalarning orzusi bo’lgan. Germaniyaning mo’jazgina Geydelberg shahrida joylashgan mazkur universitetning nufuzi hozir ham baland. Bu yerdan Gegel, Yaspers kabi jahon tanigan olimlar, o’nga yaqin Nobel mukofoti egalari yetishib chiqqan. Universitet yurisprudensiya, biologiya, kimyo, tibbiyot yo’nalishlarida

kuchli kadrlar tayyorlaydi. Bu yerda o‘qiydigan 25 ming talabaning 12 foizi xorijliklardir. Myunxendagi Lyudvig-Maksimillian universiteti Yevropani tibbiyot bo‘yicha yetuk mutaxassislar bilan ta‘minlaydi. Besh asrlik tarixga ega bo‘lgan ta‘lim maskanida ayni paytda 45 ming talaba tahsil oladi. Kasbiy oliy maktablar yoki institutlar olmon ta‘lim tizimining o‘ziga xos bo‘g‘ini sifatida muhandis, iqtisodchi, dizayner, mashinasozlik, ishlab chiqarish, axborot texnologiyalari va sog‘liqni saqlash yo‘nalishlarida mutaxassislar yetkazib beradi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, Germaniyaning 370dan ortiq oliy ta‘lim muassasalarida 2 millionga yaqin talaba, jumladan, 246 ming xorijlik tahsil olmoqda. Olmon yurti chet ellik talabalar soni bo‘yicha dunyoda AQSH va Buyuk Britaniyadan keyingi o‘rinda turadi

Germaniyada o‘qituvchilar tayyorlash tizimi

Germaniya va Buyuk Britaniya oliy pedagogik ta‘lim tizimining rivojlanish xususiyatlariga to‘xtalib o‘tamiz, chunki aynan shu mamlakatlarda o‘qituvchilarni tayyorlashning zamonaviy innovatsion tizimlari yaratilgan.

Hozirgi vaqtda Germaniyada o‘qituvchilar malakasini oshirish ikki bosqichni o‘z ichiga oladi: *universitetda o‘qish* (birinchi davlat imtihonidan oldin) va *ikki yillik o‘qituvchilik amaliyoti* (ikkinchi, yakuniy davlat imtihonidan oldin). Talabalar ishlamoqchi bo‘lgan maktablarning darajalari va turlariga qarab, o‘qishni tugatgandan so‘ng ular *turli xil o‘qituvchi lavozimlariga ega bo‘lishlari mumkin*:

- birinchi darajali o‘qituvchi lavozimi I (boshlang‘ich maktab o‘qituvchisi)
- ikkinchi darajali o‘qituvchi lavozimi (asosiy, haqiqiy maktab, gimnaziya va birlashgan maktabning 5-10-sinflari o‘qituvchisi)
- II bosqich o‘qituvchisi lavozimi (gimnaziya va birlashgan maktabning 11-13-sinflari o‘qituvchisi).

Amalda, ko‘plab talabalar ikkita o‘qituvchi lavozimini egallash huquqiga ega bo‘lishadi. Ayniqsa, keng tarqalgan bo‘lib, ikkinchi darajali I va ikkinchi darajali o‘qituvchi lavozimining kombinatsiyasi hisoblanadi.

Birinchi va ikkinchi bosqich I bosqich o‘qituvchisi lavozimini egallash qoidalari bilan belgilangan o‘qish muddati 6 semestr (3 yil), II bosqich o‘qituvchisi uchun 8

semestr (4 yil). Yana bir qo'shimcha semestr imtihon topshirish uchun ajratilgan. Keyin 2 yil davom etadigan o'qituvchilik amaliyoti mavjud.

O'qituvchilik lavozimiga ega bo'lish maqsadida universitetda o'qishni o'ylab ko'ring

Bo'lajak o'qituvchining universitet ta'limi uchta tarkibiy qismdan iborat:

- maktabda o'qitadigan 2-3 ta o'quv fanini o'rganish,
- ta'lim fanlarini o'rganish,
- maktab amaliyoti (Ikki yillik o'qituvchilik amaliyoti bilan adashtirmaslik kerak - referendum).

Ilmiy fanlarni o'rganish

O'rganiladigan fanlarni tanlash talabaning kelajakdagi o'qituvchilik lavozimiga va tegishli maktab darajasidagi o'quv rejasiga bog'liq. *Birinchi bosqichda* barcha talabalar uchun majburiy fanlar nemis tili, matematika va yana bitta tanlov fanidir. *Ikkinchi bosqich I va II* uchun juda keng diapazondan istalgan ikkita fanni tanlash mumkin. Amalda quyidagi kombinatsiyalar ustunlik qiladi: nemis tili va tarixi, nemis va ingliz tili, nemis va frantsuz tillari, matematika va fizika o'qituvchisi. Ammo noyob kombinatsiyalar ham mavjud: matematika va sport, biologiya va nemis va boshqalar.

Yuqoridagilarni tarix fani o'qituvchilarini tayyorlash misolida ko'rsatamiz. Tarix akademik fan sifatida ikkinchi bosqich I va ikkinchi bosqich II o'quv rejasiga kiritilgan. Shunga ko'ra, bo'lajak tarix o'qituvchilari universitetda o'zlari tanlagan boshqa o'quv fanini o'rganishlari kerak. “Davlat imtihonini topshirish tartibi” deb ataladigan hujjat tarix fanining o'quv jarayonida yoritilishi kerak bo'lgan bo'limlari va yo'nalishlari bo'yicha maxsus ko'rsatmalar beradi, xususan:

J: tarixiy davrlar (qadimgi dunyo tarixi, o'rta asrlar, yangi davr, yangi davr);

B: tarix fanining sohalari (mintaqaviy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy tarix);

In: tarix fanining asoslari (tarix nazariyasi, tarixshunoslik, yordamchi tarixiy fanlar);

G: tarix didaktikasi (tarixni idrok etish va tarixiy bilimlarni uzatish nazariyalari, ilmiy va tarixiy mavzularni didaktik tahlil qilish).

Hukumatning ushbu qoidalariga asoslanib, har bir alohida universitet o'z o'quv dasturini ishlab chiqishi mumkin. Shunday qilib, har bir aniq universitetda ma'lum bir tanlov erkinligiga ruxsat beriladi va "Jamoat tartibi" faqat o'rganilishi kerak bo'lgan minimal sohalar va bo'limlarni belgilaydi.

Pedagogika fanlarini bo'lajak o'qituvchilar tomonidan o'rganish

Bo'lajak o'qituvchining har qanday tayyorgarligi nafaqat ikki yoki uchta o'quv fanini, balki birinchi bosqich va ikkinchi bosqich I o'qituvchilari uchun o'quv rejasining 25 foizini, 20⁴ foizini o'rganadigan "pedagogika fanlari" fanini ham o'z ichiga oladi. ikkinchi bosqich o'qituvchilari II. Gimnaziya o'qituvchilarini tayyorlashda ilmiy fanlarni o'rganish ustunlik qilganini hisobga olsak, bu salmoqli salmoqdir.

Davlat me'yorlari universitetda o'qitish va o'qitishning predmetiga aylanishi kerak bo'lgan pedagogik va turdosh gumanitar fanlarning quyidagi yo'nalishlari va bo'limlarini belgilaydi:

1. tarbiya va ta'lim (pedagogika, falsafa);
2. rivojlanish va o'rganish (psixologiya);
3. ta'limning ijtimoiy shart-sharoitlari (sotsiologiya, pedagogika);
4. ta'lim tizimini tashkil etish institutlari va shakllari (pedagogika, sotsiologiya, huquq);
5. o'qitish va umumiy didaktika.

Individual universitet darajasida ushbu davlat qoidalari mahalliy sharoitlarni hisobga olgan va majburiy va tanlov qismlarini birlashtirgan o'quv dasturlarida amalga oshiriladi.

Maktab-amaliy mashg'ulot

Maktab amaliyoti o'quvchilarni maktablarda ishlashga yo'naltiradi, shuningdek, ularga amaliy tajriba orttirish va o'qituvchilik kasbiga "shaxsiy muvofiqligini" baholashga yordam beradi. Amaliyot, ya'ni maktablardagi darslarga qatnashish pedagogika yoki metodika bo'yicha o'quv mashg'ulotlari bilan chambarchas bog'liq.

Maktab-amaliy mashg'ulotlar quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

1. *Tadespraktika*, bu darslarga tayyorgarlik ko'rish va ularni keyingi muhokama qilish pedagogika va metodika bo'yicha darslarda va darslarga qatnashish - semestr davomida (darslar bilan parallel ravishda yoki ular tugagandan so'ng darhol) amalga oshirilishini nazarda tutadi.

2. *Blockpraktika*, uning davomida darslarni tayyorlash va ularning keyingi muhokamasi pedagogika yoki metodika bo'yicha darslarda ham amalga oshiriladi, ammo darslarga qatnashish darslardan bo'sh vaqt davomida amalga oshiriladi va to'rt hafta davom etadi.

Birinchi davlat imtihoni

Universitetda o'qishni tugatgandan so'ng, talabalar ikki yoki uchta o'quv fanlari va pedagogika fanlari bo'yicha - yozma va og'zaki Birinchi Davlat imtihonini topshiradilar. Bundan oldin talaba *bitta* yozma uy vazifasini bajarishi kerak (*bitta* o'quv fanidan). Imtihon talablari bitiruvchi olmoqchi bo'lgan o'qituvchi lavozimiga qarab bir oz farq qiladi.

Ikki yillik pedagogik amaliyot

Birinchi Davlat imtihonini muvaffaqiyatli topshirgandan so'ng, bo'lajak o'qituvchi *ikki yillik o'qituvchilik amaliyoti - referendariyadan o'tadi*. U maktabda va o'quv seminari deb ataladigan kasbiy amaliy mashg'ulotlardan iborat. Darslarda qatnashish, sinov darslarini o'tkazish va mustaqil ravishda dars berish o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida asosiy o'rin tutadi. Amaliyot oxirida yozma uy vazifasi, ikkita sinov darsi va og'zaki imtihondan iborat bo'lgan *Ikkinchi Davlat imtihoni topshiriladi*. Ikkinchi Davlat imtihonidan muvaffaqiyatli o'tish o'qituvchilar malakasini oshirishning tugashini anglatadi. Bitiruvchilar maktablarda bepul joy topishga harakat qilmoqda. Buni qilish ular uchun oson yoki qiyin bo'ladimi, o'qituvchilarning mehnat bozoridagi vaziyatga bog'liq.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: "PISA 2006 –

Schulleistungen im internationalen Vergleich – Naturwissen schaftliche Kompetenzen für die Welt von Morgen". 2007. Bertelsmann Verlag, p. 268 – 270

2. Experts: Germany Needs to Step up School Reforms Deutsche Welle. 12 April 2006. Retrieved 2006, 12–04

3. OECD „Chapter 9: Germany: Once Weak International Standing Prompts Nationwide Reforms for Rapid Improvement“,. Lessons from PISA for the United States: Strong Performers and Successful Reformers in Education. OECD Publishing, 2011 — 208–209 bet. ISBN 9789264096660.

4. Jump up to:23,0 23,1 Programme for International Student Assessment. Executive Summary, PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow's World Volume 1: Analysis (PDF), France: OECD, 2007. ISBN 978-92-64-04000-7. 15-dekabr 2007-yilda qaraldi.

5. „Results from PISA 2012: Germany – Key findings“. OECD. Qaraldi: 9-noyabr 2016-yil.

6. www.abt.uz

7. www.yuz.uz

8. www.world.uz

9. www.uz.almancax.com

10. www.uz.m.wikipedia.org

11. www.uz.alinks.org

12. www.statista.com